

MARKETINGDA SOTUV JARAYONLARINI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI

Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna

Farg‘ona politexnika instituti, ICHB fakulteti, Menejment kafedrası dosenti, i.f.f.d

Xamdajonov Mirshoyir Mirzoxidjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti, ICHB fakulteti, Menejment yo‘nalishi

75-20 guruh talabasi

xamdajonov02@gmail.com

Annotatsiya: Korxonalarining bozorda o‘z o‘rnini topishida, daromadini orishishida va sodiq mijozlari ega bo‘lishda, sotuvni to‘g‘ri tashkil etish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada korxonalarda sotuvni boshqarish, marketing bilan sotuvni farqlanishi, sotuv harakatlari, sotuv taklifi va davri hamda sotuv maydonchalarini to‘g‘ri shakllantirish yuzasidan fikr-mulohazalar yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlari: korxonalar, marketing, sotish taklifi, sotish davri, boshqaruv, sotish maydonchasi, bozor segmenti.

KIRISH.

Hozirgi davrga kelib dunyo bo‘ylab ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalari jadal sur‘atlarda o‘tib bormoqda. Ma‘lumki, bozorda o‘z o‘rniga ega bo‘lish, daromadlarini oshirish, bozor segmentatsiyasini to‘g‘ri ajrata olish hamda mijozlar oqimini kengaytirish bu korxonalar marketing faoliyatida sotuv jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etishga bog‘liq. Sotuv jarayonlarini to‘g‘ri boshqarishda, avvalo, marketingni tub mohiyatini va tamoyillarini to‘liq anglab olish zarurdir. Marketing faoliyati - bu kompaniyalar o‘z mahsulotlarini yoki xizmatlarini doimiy va yangi mijozlarga sotish va ilgari surish uchun foydalanadigan usullar yig‘indisidir. Mijozni kerakli tovar va xizmatlar bilan ta‘minlashda “mijozni qanoatlantirish” (customer satisfaction), ya‘ni mijozning ehtiyoji, xohish va istaklarini qoniqtirish katta ahamiyatga ega. Savdoda marketingni ahamiyatini qo‘llash shundaki hozirgi kunda firma, korxonalar avvalgi davrda uchramagan juda qattiq raqobatga to‘qnashmoqdalar. Ko‘plab mutaxassislar marketing va sotish o‘rtasidagi farq bo‘yicha fikrlar yuritadilar. Ular ma‘no va bajarish usullari bilan juda farq qiladi. Marketingda savdoni boshqarish va uni rag‘batlantirish muhim o‘rin tutadi.

Sotishni rag‘batlantirish. Marketingda kommunikatsion siyosatning muhim elementlaridan biri sotishni rag‘batlantirish hisoblanadi. Sotishni rag‘batlantirish deganda mahsulotning sotilishiga undovchi qisqa muddatli tadbirlar tushuniladi. Agar

reklamaning chaqirig'i: "Bizning mahsulotni sotib oling" bo'lsa, sotishni rag'batlantirishning chaqirig'i esa: "Uni hoziroq sotib oling"dan iboratdir.

Sotishni rag'batlantirishni chuqurroq o'rganilsa, u o'z ichiga xaridorlarni, sotuvchilarni va vositachilarni rag'batlantirishlarni o'z ichiga oladi. Xaridorlarni rag'batlantirish asosan xaridorlarning ko'proq miqdordagi tovar sotib olishlariga qaratiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chakana savdo korxonalarida iste'molchilarga sotilayotgan tovarlarning 50-75 foizi rejalashtirilmagan holda xarid qilinarkan. Shu sababli, rag'batlantirishning u yoki bu usulidan foydalanib, sotib olinayotgan mahsulot hajmiga ta'sir etish mumkin.

Xaridorlarni rag'batlantirish usullari juda xilma-xil va ular tobora kengayib bormoqda. Ko'pchilik hollarda xaridorlarni rag'batlantirishning quyidagi usullari qo'llaniladi: pasaytirilgan narx bilan sotish; tovar narxining ma'lum bir qismini qaytarib berish; mukofot, bonuslar berish; lotereya, konkurs va o'yinlar o'tkazish; tovar namunalari bepul berish; tovar namunalari bepul sinab ko'rish va boshqalar.

Sotuvchilarni rag'batlantirish deganda ulgurji va chakana savdo bilan shug'ullanuvchilarga tovarlar narxini pasaytirib sotish (chegirma berish); ma'lum bir miqdordagi tovarlarni bepul berish (agar ular xarid qilayotgan tovar ma'lum bir me'yordan oshsa), mukofotlar berish va boshqalar tushuniladi. Demak, kommunikatsion siyosatni yuritish bozorda har bir korxonaning raqobatga bardosh berib, samarali faoliyat ko'rsatishning muhim omili hisoblanarkan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, agar marketing xarajatlarida reklama xarajatlari birinchi o'rinda tursa, ikkinchi o'rinda sotishni rag'batlantirish bilan bog'liq xarajatlar turadi. Keyingi yillarda esa sotishni rag'batlantirish bilan bog'liq xarajatlarning tobora ortib borishi kuzatilmoqda.

Marketing - ko'plab sohalarni o'z ichiga olgan muntazam loyiha va nazariy tushunchalarga ega. Misol uchun, bozor segmentatsiyasi, maqsadli bozor tanlovi, bozordagi taklif, tovar, qiymat va marketingni rejalashtirish, marketing dasturlari, va hokazo. Chet elda sotish savdo deb ataladi. Bu savdogar xodimlarini yetarlicha qiziqish, qat'iyatlilik va g'ayrioddiy sabr-toqat va jasoratga ega bo'lishni talab qiladi. Samarali sotuvda mijozlarning diqqatini jalb qilish uchun ravon so'z va tana tili qo'llaniladi. Marketing va sotishning turli jihatlaridan marketingni sotish va sotish o'rtasidagi farq katta ekanligini ko'rib turibmiz, bu ikki xil soha ekanligini aytish mumkin. Philip Kotler taniqli amerikalik marketing mutaxassisi, marketing va sotish o'rtasidagi farq haqida quyidagilarni ta'kidlagan: marketing-ma'lum bir maqsadli bozorning ehtiyojlarini qondirish uchun qiymatlarni yaratish, yetkazib berish tartibi sanaladi. Bu o'z mijozlarining ehtiyojlarini qondirish uchun mahsulotlarni sotish jarayonini nazarda tutadi.

Savdoni to‘g‘ri tashkil etishda, avvalo, sotish konsepsiyasi va marketing konsepsiyalarining o‘rtasidagi farqi haqida korxonalar marketologining ma‘lumotga ega bo‘lishi tadqiqotlarni amalga oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Sotish harakatlari va marketing konsepsiyalarini ko‘pincha bir-birlari bilan chalkashtiradilar. Sotish harakatlari konsepsiyasidagi asosiy diqqat obyekti — firmaning mavjud tovari, uni foyda bilan sotishni ta‘minlash esa tijorat harakatlarining kuchaytirish hamda rag‘batlantirish choralarini ko‘rishni talab etadi. Marketing konsepsiyasida firmaning o‘z talab va ehtiyojlariga ega bo‘lgan mijozlari ana shunday obyektlar hisoblanadi. Firma aynan iste‘molchining qoniqishini vujudga keltirgani va qo‘llab-quvvatlab turganidan foyda olar ekan butun faoliyatini mijozlarning qoniqishlarini ta‘minlashni hisobga olib integratsiyalashtirib muvofiqlashtiradi. Marketing konsepsiyasi o‘z mohiyatiga ko‘ra — mijozning marketingning harakatlari majmuasi bilan mustahkamlangan, tashkilotning maqsadlariga erishishi uchun asos sifatida iste‘molchining qoniqishini yaratishga qaratilgan, mijozlarning talab va ehtiyojlariga mo‘ljall olishdir.

SOTISH HARAKATLARI KONSEPSIYASI

MARKETING KONSEPSIYASI

1-rasm. Sotish harakatlari va marketing konsepsiyalari farqlari

Deniel Pink o‘z tadqiqotlarida savdo maydonchlarini yaratishda jarayonida ish haqini oshirishdan tortib to mahsulotni taklif qilishgacha bo‘lgan mislsiz tajribani taklif etadi. Danielning xulq-atvor va ijtimoiy fanlarga qaratilgan tadqiqotlari va yozuvlari uning dunyodagi eng nufuzli boshqaruv mutafakkirlari orasida o‘rni mustahkamladi. Eng ko‘p sotiladigan muallif va savdo bo‘yicha mutaxassisning ushbu muhim maslahatlari bilan mukammal savdo maydonchasini qanday yaratishni bilib olish mumkin.

Korxonalarda marketing faoliyatida sotuvni boshqarishda sotuv menejerlari va marketologlar asosan sotuv davrini to'g'ri bilishda, sotuv taklifini to'g'ri berishda va sotuv maydonchalarini tashkil etishda ko'plab muommolarga uchrashmoqda. Bularni bartaraf etishda, avvalo, bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi va chet el ekspertlari maslahatlaridan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bozor tadqiqoti: Potensial va mavjud mijozlarning xatti-harakatlari haqida ma'lumot to'plash va bu ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilish orqali korxonalar yangi mahsulot yoki xizmatni ishlab chiqish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin. Marketing tadqiqotlarini amalga oshirish kompaniyalarga mijozlar bazasining ehtiyojlari va demografiyasini yaxshiroq tushunish orqali mijozlar tajribasini yaxshilashga yordam beradi. Yangi mijozlarni topish, ideal mijoz yoki maqsadli bozorni aniqlash yoki bozor tendentsiyalarini o'rganish uchun bozor tadqiqotidan foydalanish mumkin.

Savdo taklifi - bu sotuvchi tovar yoki xizmatni sotishni boshlash va yopish uchun ishlatadigan ishonchli dalil hisoblanadi. Savdo maydoni og'zaki bo'lishi mumkin yoki musiqaga o'rnatilgan ko'rgazmali qo'llanmalarni o'z ichiga olishi mumkin, rasmiy yoki norasmiy bo'lishi mumkin va 20 soniyagacha qisqa yoki bir soatgacha davom etishi mumkin. Yaxshi savdo taklifi aniq, ixcham, ishonarli va diqqatni tortadigan bo'lishi kerak, bu sizning kompaniyangizning qiymatini va siz sotadigan mahsulot yoki xizmatni ta'kidlaydi.

Savdo davri tushunchalari ham muhim ahamiyatga ega. 1920-yillarda Amerikada ishlab chiqarish hajmlari oshganida, sanoat tovarlari bozorlari ancha raqobatliroq bo'la boshladi. Odamlarni o'zlari ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan tovarlarning hammasini sotib olishga ishonch hosil qila boshlagan kompaniyalar rahbarlari o'z marketing faoliyati doirasini kengaytirdilar.

Marketing sohasining kengayganiga qaramasdan kompaniyalar bu davrda bozor talablarini hisobga olmaslik, ulardan bo'yin tovlashni davom ettirdilar. Iste'molchiga nima kerakligi bilan qiziqmay, o'zlari nimani chiqara olsalar shuni ishlab chiqarishib, o'z savdo agentlaridan bu mahsulotlarga bozorda ehtiyoj yaratishni talab qilganlar. Ular, iste'molchilarning talablari haqida emas, eng avvalo, o'z ehtiyojlari va imkoniyatlari to'g'risida o'ylaganlar.

Daniel Pinkning mukammal savdo maydonchasini yaratish uchun 6 ta maslahati.

1. Qadimgi tushunchalarni tashlang. Danielning tadqiqotlariga ko'ra, samarali ohang haqidagi odatiy tushuncha - siz maxsus qo'shiq va raqs qilasiz, investor o'z chek daftarini chiqaradi - juda eskirgan. Oddiy bir tomonlama suhbat bo'lib xizmat qilish o'rniga, zamonaviy savdo maydonchalari "boshqa tomonni hamkor sifatida taklif qilishi kerak", deydi Daniel. Savdo taqdimoti o'rniga savdo suhbatini sifatida yondashing: Savollar bering, potensial xaridoringiz qayerdan kelayotganini aniqlang

va sotuvni amalga oshirish uchun munozaraning tabiiy jarayoniga mos ravishda aylantiring.

2. Yaxshi savdo usullarini qo‘llang. Samarali taklif yaratish har qanday boshqa savdoni amalga oshirishga o‘xshaydi. Taklif tayyorlayotganda, siz xaridor bilan umumiy til topishingiz, uni hamkorlikka taklif qilishingiz va bitim shartlariga rozi bo‘lish orqali ularning manfaatlari qanday ta‘minlanishini ko‘rsatishingiz kerak. G‘olib savdo maydonchasini yaratish uchun yaxshi savdo texnikasining barcha asosiy elementlaridan foydalaning.

3. Ishontiruvchi ramkadan foydalaning. Ishonchli ramkalash sizga o‘zingiz belgilagan shartlar bo‘yicha sotuvni kontekstualashtirishga imkon beradi, ya‘ni sizning fikringizni tinglashda potentsial mijozlaringiz ega bo‘ladigan ma‘lum kognitiv noto‘g‘ri fikrlarni tan olasiz va boshqarasiz. Danielning so‘zlariga ko‘ra, bu kognitiv tarafkashliklarga yo‘qotishdan voz kechish, imkoniyat narxi va tajriba qiymati kiradi. Ishonchli ramkadan foydalanish uchun ushbu uchta ramka yondashuvidan birini sinab ko‘ring: tajriba ramkasi, potentsial ramka yoki yo‘qotish ramkasi. Tajriba doirasi odamlarning tajribalarini tovarlar va xizmatlardan ko‘ra qadrlash tendensiyasiga asoslanadi (masalan, kimgadir uyni sotishga urinishda, ularni mulkning o‘zi emas, balki uy egaligi orqali amalga oshirilgan tajriba asosida sotish). Potentsial kadrlar ko‘pincha hozirgi ko‘rsatkichlarga qaraganda qanchalik ishonarliroq ekanligini o‘z ichiga oladi (masalan, lavozimga ko‘tarilishga ketayotganda, siz xo‘jayinga hozirgi rolingizda qanday qobiliyatli ekanligingizni sanab o‘tish o‘rniga, yangi rolda muvaffaqiyat qozonishning barcha usullarini aytib berasiz) . Nihoyat, yo‘qotish doirasi, agar xaridor taklifni bajarmasa, nima yo‘qotishi mumkinligi atrofidagi savdoni kontekstualashtiradi. Birovning sug‘urtasini sotish bu ramkaning yaxshi namunasidir.

4. Savollar qatorini sinab ko‘ring. Savol maydoni - bu siz deklarativ emas, balki kuchli so‘roq sifatida tuzadigan ohangdir. Masalan, "Menda dunyodagi eng katta uglerod oksidi detektori bor" degan so‘zni "Oilangizni himoya qilish siz uchun qancha turadi?" Savol berish, ayniqsa sizning ochilish satringiz sifatida, juda muvaffaqiyatli savdo maydonchasi bo‘lishi mumkin, chunki u darhol potentsialning e‘tiborini tortadi va javobni taklif qilish orqali ularni jalb qiladi. Bu javob mahsulot yoki xizmatingiz atrofida suhbatni boshlashning samarali usulini taqdim etadi.

5. Qofiyali ohangni sinab ko‘ring. Eskirgandek tuyulganiga qaramay, qofiyali tovush tovar yoki xizmatni sotishning ishonchli usuli bo‘lib qolmoqda, chunki biz yoshligimizdan bu qurilmadan mamnun bo‘lishga tayyormiz. Ushbu qurilmadan ortiqcha foydalanishni xohlamasangiz ham, vaqti-vaqti bilan qofiya qo‘llash maqsadli auditoriyani jalb qilish uchun kuchli vosita bo‘lishi mumkin.

6. Improvizatsiyani qabul qiling. Savdoga eski maktab yondashuvida siz bo‘lajak mijozlaringizga aqliy skriptni o‘qiyotgan bo‘lishingiz mumkin. Ammo,

ishontirishning umumiy roli kabi, savdoning bu jihati axborot paritetining oshishi bilan o‘zgardi. Xaridorlar yoki potentsial mijozlar siz uchun savollarga ega bo‘lishi mumkin va ular sizning da‘volaringizni qaytarish uchun mahsulotingiz haqida etarli ma‘lumotga ega bo‘lishi mumkin. Improvizatsiya qilishga tayyor bo‘ling. Mulohaza, savol yoki tashvishga oddiy “ha” deb javob berish o‘rniga, Daniel “Ha, va...” deb aytishni tavsiya qiladi. Siz hatto bu iborani juda ziddiyatli ko‘rinmasdan ularning da‘volariga qo‘shilmaslik uchun ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, "Ha, men nimani nazarda tutayotganingizni tushundim va men buni qanday ko‘rishingizni xohlayman ..."

XULOSA

Fikrimiz so‘ngida shuni aytishimiz mumkinki, korxonalarda marketing faoliyati, ayniqsa, ishlab chiqarish korxonalarida sotuv jarayonlarini to‘g‘ri boshqarishda uni rag‘batlantirish muhimdir. Bozor tadqiqotlarini amalga oshirib, uni segmentatsiyasi va o‘z o‘rnini to‘g‘ri tanlashda, korxonada daromadlarni oshirishda, sotuv maydonchalarini tashkil etishda va mijozlar oqimini kengaytirishda marketing faoliyati hamda sotuvni boshqarish jarayonlari muhimligi yuqoridagi fikrlar-mulohazalarda asoslab o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.A.Salimov. Marketingni boshqarish. (Darslik). —T.: «Aloqachi» 2010 y., 252 bet
2. N. Mo‘minov, F. Azimova, O. Shmigun “Marketing asoslari” T. 2007.
3. Кревин, Дэвид, В. Стратегический маркетинг, 6-е изд. – М.: «Вильямс», 2018. 512 с.
4. Qosimova M.S., Ergashxo‘jaeva Sh.J., Abduxalilova L.T., Muxitdinova U.S., Yuldashev M.M. Strategik marketing. O‘quv qo‘llanma. -T.: O‘qituvchi, 2004.
5. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. /Под общ.ред. Г.Л. Багиева – СПб.: Питер, 2006.
6. Daniel Pinkning mukammal savdo maydonchasini yaratish uchun 6 ta maslahati. MasterClass tomonidan 2021-yil 16-iyun.